

Der Wert der Arbeitskraft und die Illusion der Überausbeutung im globalen Kapitalismus

Dieser Beitrag kritisiert die Überausbeutungsthese von Marini & Amin und zeigt, dass dauerhafte Unterentlohnung der Arbeitskraft keinen stabilen Mechanismus kapitalistischer Akkumulation darstellt. Stattdessen erklärt sich weltmarktförmige Ungleichheit aus der regulären Durchsetzung des Wertgesetzes, Reservearmen, Externalisierung von Reproduktionskosten und internationalen Produktivitätsunterschieden. Überausbeutung ist demnach kein systematisches Merkmal, sondern eine Ausnahme innerhalb kapitalistischer Normalität.

Einleitung

In Folgendem wird der Frage nachgegangen, ob die von Marini und Amin entwickelte Überausbeutungsthese geeignet ist, die strukturelle Ungleichheit des kapitalistischen Weltmarkts zu erklären. Es wird argumentiert, dass Überausbeutung – verstanden als systematische Unterentlohnung der Arbeitskraft unter ihren Wert – keinen dauerhaften Mechanismus kapitalistischer Akkumulation darstellen kann. Stattdessen lässt sich weltmarktförmige Ungleichheit überzeugender als Resultat der regulären Durchsetzung des Wertgesetzes unter Bedingungen internationaler Konkurrenz begreifen.

Rekonstruktion der Überausbeutungsthese

In der Dependenztheorie sowie in neueren marxistischen Weltmarkttheorien gilt Überausbeutung häufig als zentraler Mechanismus zur Erklärung globaler Ungleichheit. So macht Marini das Hauptcharakteristikum der vorliegenden Lage global peripherer Länder explizit an einem »ungleichen Tausch«¹ fest: Die Arbeitskräfte könnten sich nicht reproduzieren – dies zeichnet sich durch Vernutzung (Krankheit/Tod) auch empirisch ab² – und damit sei eine Überausbeutung gegeben.³ Diese Durchbrechung des

¹ Ruy Mauro Marini, *The Dialectics of Dependency* (Monthly Review Press, 2022), 17.

² TheGlobalEconomy.com, »Sterbeziffer, je 1000 Einwohner, 2022: Latin America«, TheGlobalEconomy.com, zugegriffen 26. Januar 2026, https://de.theglobaleconomy.com/rankings/Death_rate/Latin-Am/.

³ Ruy Mauro Marini, *The Dialectics of Dependency*, 131.

Wertgesetzes durch die imperialistischen Mächte schaffe nun letztlich ein internationales Abhängigkeitsverhältnis, durch welches ein Mehrwerttransfer zugunsten des globalen Nordens überhaupt erst ermöglicht werde.⁴

Die sich hier bereits zeigende Spannung zwischen dieser Auffassung und der marx'schen Werttheorie, auf welche sich seitens der Vertreter einer Überausbeutungsthese explizit berufen wird, wurde von Kritikern bereits in der Vergangenheit diskutiert – dieser Beitrag knüpft an diese Kritik an und präzisiert sie anhand einer systematischen Bestimmung des Werts der Arbeitskraft.

Der Wert der Arbeitskraft und der Ausnahmecharakter der Überausbeutung

Mit diesem Erklärungsversuch wird ein bestimmtes Verhältnis behauptet: Die Arbeitskraft werde als Ware eingekauft, ihr Tauschwert jedoch nur teilweise entlohnt. Entscheidend ist daher die Bestimmung des Tauschwerts der Arbeitskraft.

Dieser bestimmt sich aus den Kosten ihrer gesellschaftlichen Reproduktion. Solange sich die Arbeitskraft reproduzieren kann – unabhängig davon, wie viel Mehrwert aus ihrem Gebrauchswert herausgepresst wird –, liegt systematisch betrachtet eine volle Entlohnung dieser Ware vor.⁵ Wo genau die Linie verläuft, also was nun zu besagter gesellschaftlicher Reproduktion und was zu einer privaten Tätigkeit wird – diese Trennung lässt sich auch außerhalb der globalen Peripherie anhand der unökonomischen Natur beispielsweise der sogenannten *Care-Arbeit* beobachten – ist letztlich des Weiteren eine Frage der Gewalt: 1. *Was kann über den Klassenkampf erzwungen werden* und 2. *Was setzt die jeweilige Staatlichkeit fest?*

Eine ökonomische Überausbeutung wäre demnach der Sonderfall, in dem so wenig gezahlt wird, dass diese Reproduktion selbst unter Annahme einer weitestgehenden Privatisierung nicht mehr stattfinden kann, also ein Zustand, in dem Arbeiter massenhaft arbeitsunfähig werden oder wegsterben und die gesellschaftliche Reproduktion der Arbeitskraft tatsächlich untergraben wird.⁶

⁴ Ruy Mauro Marini, *The Dialectics of Dependency*, 17.

⁵ Karl Marx, »Das Kapital: Kritik der politischen Ökonomie«, in *MEW*, 1. Aufl., hg. von Institut für Marxismus-Leninismus (Dietz Verlag, 1962), 23:184f.

⁶ Marx, »Das Kapital: Kritik der politischen Ökonomie«, 333.

Bezeichnet werden damit in diesem Zusammenhang also ausschließlich jene Fälle, in denen die Entlohnung der Arbeitskraft unter ihren Reproduktionswert fällt und damit ihre gesellschaftliche Reproduktion untergräbt.

Aus dieser Bestimmung folgt bereits, dass Überausbeutung kein allgemeiner, dauerhafter Produktionsmodus des Kapitals sein kann, sondern höchstens eine begrenzte und kompensierte Ausnahme. Andernfalls würde sich der Kapitalismus selbst seine Grundlage entziehen. Genau dies steht jedoch im Widerspruch zu der oftmals vertretenen These, Überausbeutung sei ein konstitutives Merkmal der ökonomischen Ausbeutung des globalen Südens.

Reservearmeen, Externalisierung und kapitalistische Normalität

Auflösen lässt sich dieser Widerspruch einzig durch die Tatsache, dass im Regelfall eben doch keine Überausbeutung im strengen Sinn vorliegen kann. Zwar erhalten die Arbeiter Hungerlöhne und werden rasch vernutzt, sodass sie individuell arbeitsunfähig werden. Zugleich existiert jedoch sowohl eine Externalisierung bzw. Privatisierung der Reproduktion durch den individuellen Verlass auf Subsistenzwirtschaft als auch eine massive Zuwanderung aus ländlichen Regionen in die Städte und Industriezentren. Diese Reserve an Arbeitskräften nimmt nahezu jeden Lohn und jede Arbeitsbedingung hin und stellt sicher, dass die gesellschaftliche Reproduktion der Arbeitskraft trotz der schnellen Vernutzung einzelner Arbeiter insgesamt gewährleistet bleibt.⁷⁸

Kurz: Die Vermehrung der Arbeitskraft durch Urbanisierung, Migration und Reservearmeen kompensiert ihre Vernichtung durch Verschleiß.

Wenn sich die Arbeitskraft unter diesen Bedingungen gesellschaftlich reproduziert, dann haben wir es – bei aller Brutalität dieser Verhältnisse – weiterhin mit der systemischen Logik des Kapitalismus zu tun und nicht mit deren Durchbrechung. Es handelt sich folglich nicht um Überausbeutung im Sinne einer Unterbezahlung unter den Wert der Arbeitskraft, sondern um eine besonders intensive, jedoch systemimmanente Ausprägung

⁷ Marcela Cerrutti und Rodolfo Bertoncello, *Urbanization and Internal Migration Patterns in Latin America* (Centro de Estudios de Población Argentina, 2003), 2–12, <https://www.rrojasdatabank.info/urban/1-Cerrutti.pdf>.

⁸ ILO, *Human mobility and labour migration in Latin America and the Caribbean* (International Labour Organization, 2024), 17–20, https://www.ilo.org/sites/default/files/2024-08/ilo_trends_human_mobility_labour_migration_latin_america_caribbean_2024.pdf.

kapitalistischer Ausbeutung. Auch hier liegt ein Äquivalententausch vor – ein Tausch, dessen Gewaltförmigkeit gerade aus seiner Formbestimmtheit resultiert.

Vertreter der Überausbeutungsthese könnten an dieser Stelle einwenden, dass es sich hierbei um eine Externalisierung der Reproduktion handelt, wodurch weiterhin eine Überausbeutung gegeben wäre. Dieser Einwand verkennt jedoch, dass genau diese Externalisierung der Reproduktionskosten integraler Bestandteil kapitalistischer Normalität ist und keinen Bruch mit dem Wertgesetz darstellt.

Weltmarkt, Wertgesetz und Konkurrenz als Erklärung globaler Ungleichheit

Zugleich bleibt jedoch festzuhalten, dass auch mit diesem werttheoretischen Einwand die prekäre Lage peripherer Staaten und der dort lebenden Menschen noch lange nicht erklärt ist. Diese erklärt sich jedoch, wie dieser Beitrag aufzuzeigen versucht, nicht durch eine theoretisch problematische Annahme eines Bruchs des Wertgesetzes im Welthandel – etwa über die Nicht-Reproduzierbarkeit der individuellen Arbeitskraft, wie etwa bei Samir Amin, Bafta Sarbo oder Ruy Mauro Marini –, sondern durch eine Analyse des Weltmarkts selbst: durch die Konkurrenz der Kapitalien, absolute Kostenvorteile und international durchgesetzte Produktivitätsunterschiede. Niedrige Löhne kompensieren geringe Produktivität nicht; sie erhöhen primär die Mehrwertrate, nicht die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt.

Einen alternativen, werttheoretisch konsistenten Erklärungsansatz bietet Anwar Shaikh (*Foreign Trade and the Law of Value, Part I*⁹ & *II*¹⁰), der zeigt, dass weltmarktförmige Ungleichheit keines Regelbruchs bedarf, sondern sich gerade aus der Durchsetzung des Wertgesetzes ergibt: durch absolute Kostenvorteile, internationale Produktionspreise, Kapitalmobilität und die systematische Reproduktion von Unterentwicklung. Werttransfer findet dabei durchaus statt – jedoch nicht über eine Unterbezahlung der Arbeitskraft, sondern über reguläre Konkurrenzmechanismen.

⁹ Anwar Shaikh, »Foreign Trade and the Law of Value: Part I«, *Science & Society* 43, Nr. 3 (1979): 281–302.

¹⁰ Anwar Shaikh, »Foreign Trade and the Law of Value: Part II«, *Science & Society* 44, Nr. 1 (1980): 27–57.

Schluss

Eine materialistische Kritik gewinnt nichts dadurch, dass sie die reale Gewalt kapitalistischer Weltmarktrelationen als Regelverstoß missversteht. Die Verelendung im globalen Süden ist kein Beleg für ein defektes Wertgesetz, sondern Ausdruck seiner funktionierenden Herrschaft unter weltmarktförmigen Bedingungen. Gerade deshalb sollte die Kritik nicht bei der moralischen Anklage stehen bleiben, sondern die ökonomischen Mechanismen benennen, durch die diese Verhältnisse systematisch reproduziert werden. Eine Überausbeutungsthese, verstanden als dauerhafte Unterentlohnung unter den Wert der Arbeitskraft, ist, wie aufgezeigt, folglich theoretisch inkonsistent und zur Erklärung weltmarktförmiger Ungleichheit nicht notwendig.

Literaturverzeichnis

Cerrutti, Marcela, und Rodolfo Bertoncello. *Urbanization and Internal Migration Patterns in Latin America*. Centro de Estudios de Población Argentina, 2003.
<https://www.rrojasdatabank.info/urban/1-Cerrutti.pdf>.

ILO. *Human mobility and labour migration in Latin America and the Caribbean*. International Labour Organization, 2024.
https://www.ilo.org/sites/default/files/2024-08/ilo_trends_human_mobility_labour_migration_latin_america_caribbean_2024.pdf.

Marx, Karl. »Das Kapital: Kritik der politischen Ökonomie«. In MEW, 1. Aufl., herausgegeben von Institut für Marxismus-Leninismus, Bd. 23. Dietz Verlag, 1962.

Ruy Mauro Marini. *The Dialectics of Dependency*. Monthly Review Press, 2022.

Shaikh, Anwar. »Foreign Trade and the Law of Value: Part I«. *Science & Society* 43, Nr. 3 (1979): 281–302.

Shaikh, Anwar. »Foreign Trade and the Law of Value: Part II«. *Science & Society* 44, Nr. 1 (1980): 27–57.

TheGlobalEconomy.com. »Sterbeziffer, je 1000 Einwohner, 2022: Latin America«. TheGlobalEconomy.com. Zugegriffen 26. Januar 2026.
https://de.theglobaleconomy.com/rankings/Death_rate/Latin-Am/.